

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Шерали Йўлдашевич Аллаберганов,
Урганч давлат университети ёшлар билан ишлаш,
маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи, PhD.

УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ

For citation: Sherali Y.Allaberganov, SITUATION OF AGRICULTURE IN KHORAZM REGION DURING THE WAR YEARS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.17-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217699>

АННОТАЦИЯ

Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги ғалаба фронтда ҳам фронт ортида ҳам халқнинг қахрамонлик ҳаракати орқали қўлга киритилди. Миллионлаб қурбонлар, ватанни қутқариш учун курашган ва меҳнат қилган одамларнинг қийинчиликлари орқали ғалабага эришилди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам катта қийинчиликларга дуч келинди. Қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлаётган деҳқонлар олдида фронт ва мамлакат ичкарисидаги аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш вазифаси қўйилган.

Ушбу мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Хоразм вилоятида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жараёнлари, фронт ва мамлакат ичкарисини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминланиши таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қишлоқ, ипак, фронт, хом ашё, пахта, суғориш, ғаллачилик, уруш, деҳқон, озиқ-овқат.

Шерали Юлдашевич Аллаберганов,
Заведующий работы с молодежью,
духовности и просвещения Ургенчского
государственного университета, к.и.н.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХОРАЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

Победа в годы Второй мировой войны была достигнута благодаря героическим действиям людей на фронте и в тылу. Победа была достигнута через тяготы миллионов жертв, людей, которые боролись и работали во имя спасения страны.

Во время Второй мировой войны большие трудности возникли и в области сельского хозяйства. На крестьян, работающих в сфере сельского хозяйства, возлагается задача обеспечения населения фронта и внутренних районов страны сельскохозяйственными продуктами.

В данной статье анализируются процессы развития сельского хозяйства Хорезмской области в годы Второй мировой войны, поставки сельскохозяйственной продукции на фронт и вглубь страны.

Ключевые слова: деревня, шелк, фронт, сырье, хлопок, орошение, зерно, война, крестьянин, продовольствие.

Sherali Y. Allaberganov,

Head of the Department of Work with Youth,
Spirituality and Enlightenment of
Urganch State University, Ph.D.

SITUATION OF AGRICULTURE IN KHORAZM REGION DURING THE WAR YEARS

ABSTRACT

Victory in the years of the Second World War was achieved through the heroic action of the people at the front and behind the front. Victory was achieved through the hardships of millions of victims, people who fought and worked to save the country.

During the Second World War, great difficulties were also faced in the field of agriculture. Farmers working in the field of agriculture have the task of providing the population of the front and the interior of the country with agricultural products.

This article analyzes the processes of agricultural development in the Khorezm region during the Second World War, the supply of agricultural products to the front and the interior of the country.

Index terms: countryside, silk, front, raw materials, cotton, irrigation, grain, war, peasant, food.

1. Долзарблиги:

Урушнинг биринчи йилларида малакали мутахассислар, меҳнатга лаёқатли эркакларнинг фронтга, мудофаа саноатига кенг жалб қилиниши натижасида республика колхозларида меҳнатга яроқли бўлган эркаклар сони 32 фоизга камайиб кетди. Шундай бир шароитда республика қишлоқ хўжалиги олдида катта маъсулиятли вазифалар турар эди.

Германия фашизми томонидан совет иттифоқининг кўплаб қишлоқ хўжалик туманлари босиб олинди оқибатида мамлакатни озик-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлаш вазифаси Волга бўйи, Урал, Сибир, Қозоғистон ва Ўрта Осиё туманлари зиммасига юклатилди. Айниқса, пахта етиштиришни кўпайтириш Ўзбекистон деҳқонлари олдидаги энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолаверди. Бу улкан вазифани амалга ошириш асосан қишлоқ қариялари, болалар ҳамда хотин-қизлар зиммасига тушди. Мураккаб ва таҳликали шароитда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий кучини қариялар, ёш болалар ва хотин-қизлар ташкил қилди. Амалга оширилган чора-тадбирлар, қилинган самарали меҳнат туфайли 1941 йилда республика пахта топшириш режасини муваффақиятли уддалади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур илмий мақола қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилиб, унда уруш йилларидаги агротармоқларнинг ҳолати ўрганилган. Мазкур мавзу олимлар томонидан тўлиқ ўрганилмаган. Э.А. Воскобойников, И. Пулатов, Э. Абдурахмонов, Т. Эрназаров, Т.В. Гольянова, В.Г. Клейменов, Н.И. Аҳмедова, Ҳ.И. Азимов, Х.Б. Бабаджанов иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда амалга оширилган ишларни ўрганиш жараёнида Хоразм вилоятига қисман тўхталиб ўтилган. Бундан ташқари Хоразм тарихини ўрганиш жараёнида Р. Жуманиёзов, М. Матнизов, О. Машарипов, К. Нуржонов Иккинчи жаҳон урушида хоразмликларнинг уруш жангоҳларида ҳамда фронт орқасида кўрсатган жасоратларига қисман тўхталиб ўтганлар.

3. Тадқиқот натижалари:

Бу даврда республика қишлоқ аҳолиси оғир синовлардан ўтди. Улар бир пайтнинг ўзида ҳам фронт учун ва фронт ортида хизмат қилаётганлар учун маҳсулотлар етказиб бера бошлаган. Қишлоқ хўжалик ходимлари олдида саноатни хом ашё билан, аҳолини озиқ-овқат, кийим-кечак билан узлуксиз таъминлашдек улкан, мураккаб вазифа турар эди[1]. Вазиятнинг мураккаблиги шундан иборат эдики, биринчидан, республика қишлоқ хўжалиги асосан пахта етиштиришга йўналтирилган бўлиб, озиқ-овқат маҳсулотлари Иттифоқ фонидан келтирилар эди. Уруш бошлангач озиқ-овқат келтириш тўхтади, аҳолини боқиш учун ички имкониятларни излаб топиш зарур бўлиб қолди. Иккинчидан, эвакуация қилинган аҳоли ҳисобига шаҳарлар аҳолисининг кўпайиши озиқ-овқатга бўлган талабни янада оширди. Учинчидан, куч-қувватга тўлган деҳқонлар фронтга ва ҳарбий саноатда ишлашга сафарбар этилган, деҳқончиликнинг машаққатли ишлари кексалар, аёллар, ўсмирлар зиммасига тушган эди. Тўртинчидан, МТСлар ва совхозларга Ғарбдан янги тракторлар, қишлоқ хўжалик машиналари ва уларга эҳтиёт қисмлар келтириш тўхтаб қолган, бугина эмас, хўжаликлардаги тракторлар, автомобиллар, отларнинг бир қисми қизил армия эҳтиёжлари учун олиб кетилган эди. Уруш сабабли қишлоқ хўжалигининг барча бўғинларида қатъий иш тартиби белгиланди. ВКП(б) Марказий Комитети ва ССР Иттифоқи Халқ Комиссарлари Советининг қарорига мувофиқ ишга яроқли ҳар бир колхозчи учун бир йиллик меҳнат кунлари мажбурий минимуми туман шароитига 100 кун меҳнат куни, колхозлардаги 12 дан 16 ёшгача бўлган ўсмирлар учун 50 меҳнат куни қилиб белгиланди[2]. ССР Иттифоқи Халқ Комиссарлари совети ва ВКП(б) Марказий Комитети СССР Олий Совети Президиумининг 1942 йил 15 феврал фармонида мувофиқ қишлоқ хўжалик ишлари давомида меҳнат кунлари мажбурий минимумини сабабсиз бажармаганларни судга бериш ва халқ судлари ҳукми билан колхоз ишларини тузатиш мақсадида меҳнат ҳақларидан 25 фоиз ушлаб қолиш йўли билан 6 ойлик мажбурий хизматга ҳукм қилишни жорий қилди ҳамда меҳнат кунлари мажбурий минимумини бажармаган колхозчиларни колхоздан чиқариш, колхозчилик ҳуқуқи ва томорқадан маҳрум қилиш тартибларини ўрнатиш колхоз правленияларига топширилди. Туман прокуратура ва халқ судлари ҳамда ички ишлар идоралари олдида меҳнат фронти қочоқларига қарши курашишда энг маъсулиятли вазифалар кўйилди[3]. “Партия ва ҳукуматимизнинг бу қарори колхоз ишлаб чиқаришнинг гузенчилари билан бирга шавқатсиз курашишда колхозларда темирдек мустаҳкам меҳнат интизомини ўрнатишда энг кучли қуролдир. Вилоятимиз колхозларида партия ва ҳукуматимизнинг тарихий қарори ва фармонларини кенг колхозчилар онгига етказиш пухта тушунтириш орқали меҳнат интизоми мустаҳкамланди. Меҳнат унумини оширишда меҳнат кунларини минимумини сабабсиз бажармаганлар шу қарорга мувофиқ чора кўрилиши самарасида ҳалол меҳнат қилишга рағбатлантирилди”[4].

Республика деҳқончилигининг структураси кескин ўзгарди. Республикадаги ўзгаришлар Хоразм вилоятини ҳам четлаб ўтмади. Вилоятдаги барча саноат корхоналари, шунингдек, қишлоқ хўжалиги тармоқлари фронт учун барча турдаги маҳсулотларни етказиб бера бошлади. Пахтачиликни асосий тармоқ сифатида сақлаб қолган ҳолда дон, қанд лавлаги, каноп, пилла, сабзавот, полиз маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш тадбирлари кўрилди[5]. Усмон Юсупов ЎзКП(б) МҚнинг 1941-йил декабрида бўлиб ўтган пленумида Ўзбекистонда ғалла масаласини ҳал қилиш, ўзимизни ўзимиз ун, нон билан таъминлашимиз керак, деган вазифани илгари сурди. Дон экиладиган, суғориладиган ер майдонлари кенгайтирилди. 1942 йилда колхозлар давлатдан масъулиятли топшириқлар олдилар: улар экин майдонларини кенгайтиришлари, ҳосилни кўпайтиришлари, молларнинг сонини ва маҳсулдорлигини оширишлари керак. Топшириқларнинг ҳажми жиддий уруш вазияти билан белгиланади. Коммунистик партия раҳнамоларидаги совет ҳукумати барча эркак ва хотин-қиз колхозчиларни далаларда тинмай ишлаш ва фронтга ҳамда мамлакатга тобора кўп ғалла, гўшт, саноат учун хомашё беришга чақирди[6]. Ҳатто қишлоқ ва шаҳарлардаги тўлиқсиз ва ўрта мактабларнинг олтинчи-ўнинчи синф ўқувчиларини, техникумлар ва юқори ўқув юртларининг студентларини ҳам қишлоқ хўжалик ишларига сафарбар қилишга руҳсат берилди[7].

1942 йилга келиб, вилоятда экин майдонлар анча кўпайди. Колхозларда кузги буғдой экиладиган ер майдони ҳам жиддий равишда кенгайди. Ватан уруши йиллари ичида кузги буғдой экиладиган ер майдони 1939 йилдагига нисбатан 60 бараварга кўпайди. Ирригация курилишлари, айниқса, Тошсақа магистрали вилоятидаги чиғир ва насослар билан суғориладиган ер майдонининг асосий қисмини оёқдан суғоришга имкон берди[8]. 1939 йилда вилоятдаги экин майдонларининг 73 фоизи чиғир ва трактор насослари орқали ва фақат 27 фоизигина оёқдан сув ичар эди. 1941 йилга келиб эса аҳвол бутунлай ўзгарди. 1941 йилда Хоразмдаги экин майдонининг 91 фоизи оёқдан суғорилди. Экин майдонларини оёқдан суғоришга кўчиш суғоришда банд бўлган ишчи кучи ва иш хайвонлари ҳамда материал қисмларни бошқа ишларда фойдаланиш имкониятини туғдирди. 1939-1942 йиллар давомида 16.556 чиғир четга чиқарилди ва суғориш даврида бу чиғирларда банд бўладиган 31 минг туя ёки от бошқа дала ишларига кўчирилди. Насос станцияларининг сони 4 марта камайди. Бунинг натижасида 1939-1942 йиллар давомида 3 минг 687 тонна ёнилғи тежалди[9]. Ирригация системаларини тозалаш усули-қозувнинг ҳажми кам деганда икки ярим-уч бараварга қисқарди[10].

4. Хулосалар:

Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, хоразмликлар иккинчи жаҳон уруши йилларида фақат пахтачиликда эмас, балки ипакчилик, ғаллачилик, чорвачилик, полозчилик ва боғдорчилик соҳаларини ривожлантиришга ҳам ўз ҳиссаларини қўшдилар. Ушбу фидокорона меҳнатлари билан фронт орқасида туриб, ғалаба учун астойдил меҳнат қилдилар.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Пўлатов И. Буюк ғалабага Ўзбекистон ҳиссаси. – Т.: Ўзбекистон, 1974. – Б.108. (Polatov I. Uzbekistan's contribution to the great victory. – Т.: Uzbekistan, 1974. – P.108.)
2. Хоразм вилоят давлат архиви. Ф-622. Оп-1. Д-17. Ст.3. (State archive of Khorezm region. F-622. Op-1. D-17. St. 3.)
3. Тажиев К. Осойишталик йўлида бир аср. - Урганч. 2021. 45-варақ. (Tajiev K. A century on the road to peace. - Urganch. 2021. Sheet 45.)
4. Хоразм хақиқати 13 октябрь 1942 йил № 237 (4245) (The Truth of Khorezm October 13, 1942 No. 237 (4245))
5. Янгибозор тумани Давлат архиви. 1- фонд, 1-опис, 158-хранения, 27-бет (State archive of Yangibozor district. Fund 1, opis 1, page 158, page 27)
6. Хоразм хақиқати 30 апрель 1942 йил № 102 (4110) (The Truth of Khorezm April 30, 1942 No. 102 (4110))
7. Хоразм хақиқати 30 апрель 1942 йил № 102 (4110) (The Truth of Khorezm April 30, 1942 No. 102 (4110))
8. Янгибозор тумани Давлат архиви. 1- фонд, 1-опис, 157-хранения, 16-бет (Yangibozor District State Archive. Fund 1, opis 1, page 157, page 16)
9. Янгибозор тумани Давлат архиви. 1- фонд, 1-опис, 157-хранения, 59-бет (Yangibozor District State Archive. Fund 1, opis 1, page 157, page 59)
10. Хоразм хақиқати 22 август 1943 йил № 169 (4479) (The Truth of Khorezm August 22, 1943 No. 169 (4479))

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000